

VIVÊNCIAS E REFLEXÕES: UM RELATO SOBRE O ESTÁGIO NO ENSINO MÉDIO

Greiciane Marinho Paiva¹

Resumo: O estágio supervisionado é um período muito importante na vida acadêmica de futuros professores. Visto que é um momento da graduação onde podem vivenciar de fato o dia a dia em uma sala de aula, é nessa fase que saberão se realmente este é o caminho certo em que irão seguir, ou desistir caso não haja identificação. É nesta etapa que o graduando poderá ainda aperfeiçoar suas habilidades pedagógicas. O presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências vividas pela estagiária. A instituição onde foi realizado o estágio é da rede pública de ensino do estado, durante o período da manhã. Ocorreu entre as turmas do 1º e 2º anos do ensino médio, totalizando em média 31 alunos em cada sala, exceto as do 1º ano que continha cerca de 27 alunos. A presente vivência prática teve como objetivo desenvolver atividades relacionadas à prática docente, em específico nas turmas do ensino médio. Tais atividades foram realizadas em diferentes etapas: período de observação, regência e aplicação de projeto didático, seguindo orientações do professor supervisor da cadeira de estágio. O estágio desenvolveu-se durante os meses de Outubro à Dezembro. Em conclusão, essa vivência direta com o ambiente escolar é indispensável para o desenvolvimento do estudante, já que permite compreender, de maneira concreta, como funciona a rotina da sala de aula, o comportamento dos alunos e as diversas demandas presentes no processo educativo.

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Ensino médio. Habilidades pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado é um período de grande relevância na vida acadêmica de futuros professores, pois representa um elo essencial entre a teoria aprendida na universidade e a prática vivenciada no ambiente escolar. Trata-se de um momento decisivo da graduação, no qual os estudantes têm a oportunidade de experimentar, de maneira concreta, o cotidiano de uma sala de aula, observando alunos, práticas docentes, rotinas escolares e dinâmicas pedagógicas.

É durante esse processo que muitos graduandos confirmam sua vocação para a docência, compreendendo se realmente desejam seguir essa carreira ou, em alguns casos, percebendo que talvez não seja o caminho ideal, o que também faz parte da construção profissional. Além disso, essa etapa proporciona a chance de aperfeiçoar habilidades pedagógicas, como planejamento de aulas, domínio de conteúdos, manejo de

¹ Titulação, vinculação institucional, endereço para correspondência (e-mail).

turma e estratégias de ensino. Assim, o estágio supervisionado contribui não apenas para o desenvolvimento técnico, mas também para o amadurecimento pessoal e profissional do futuro professor, preparando-o para enfrentar os desafios e responsabilidades que a prática educativa exige.

A vivência do estágio é fundamental para a formação completa do estudante, especialmente em um contexto que exige profissionais capacitados e com diversas habilidades. Ao ingressar na universidade, o aluno tem contato com conteúdos teóricos, mas frequentemente encontra dificuldade em conectar teoria e prática quando não participa de situações reais que demandam a análise do cotidiano (Bernardy; Paz, 2012).

Dito isso, a instituição onde foi realizado o estágio é da rede pública de ensino do estado, durante o período da manhã. Ocorreu entre as turmas do 1º e 2º anos do ensino médio, totalizando em média 31 alunos em cada sala, exceto as do 1º ano que continha cerca de 27 alunos.

A presente vivência prática teve como objetivo desenvolver atividades relacionadas à prática docente, em específico nas turmas do ensino médio. Tais atividades foram realizadas em diferentes etapas: período de observação, regência e aplicação de projeto didático, seguindo orientações do professor supervisor da cadeira de estágio.

Para a estagiária, essa etapa foi de suma importância, pois, a mesma no início sentiu-se bastante insegura quanto à desenvoltura e didática no período da regência, porém ao decorrer do período, a mesma apresentou-se mais confiante. No geral, foi uma etapa de grande aprendizado, e crescimento em sua carreira profissional.

2. DESENVOLVIMENTO

Dentre as experiências vivenciadas no período de estágio, o presente trabalho foi elaborado da seguinte forma: Observação e metodologia, organização da metodologia do professor regente, dinâmica das aulas aplicadas pela estagiária e gestão escolar.

2.1 OBSERVAÇÃO E METODOLOGIA

Durante o período de observação do estágio no que tange à infraestrutura da instituição, A presente instituição é de rede pública do estado, localizada no bairro vila Manoel Sátiro, próximo ao terminal do Siqueira, o colégio contém aproximadamente nove salas de aula relativamente pequenas pois é uma escola com a estrutura precária, há muito tempo a mesma não possui uma reforma, contendo ventiladores empoeirados, paredes sujas e com tinta velha, não possui laboratório para estudos, apenas biblioteca e sala de informática, contém quadros brancos, possui dois andares, quatro banheiros, sendo dois deles dos professores na sala dos mesmos, sala de academia que serve para espaços de reuniões com os pais, sala de informática, biblioteca, cantina, por fim sala da coordenação.

No que tange à metodologia de ensino do docente, percebeu-se que o professor supervisor preferia seguir uma abordagem mais tradicional. Apesar disto, os alunos pareciam gostar bastante das aulas e mantinham uma boa relação com o mesmo. Durante as explicações, os estudantes extraíam todas as dúvidas e ficavam cada vez mais interessados nos conteúdos. A didática do professor chamava atenção: dava para notar o quanto ele gostava de ensinar Biologia, o que deixava as aulas ainda mais atraentes para os alunos. O único ponto negativo era o tempo curto de cinquenta minutos por aula, exceto para a turma do 1º ano, que tinha duas aulas seguidas. Adicionalmente, nos momentos em que os alunos ficavam conversando e atrapalhando a aula, o professor pedia para que os

mesmos fizessem silêncio, mas sem muita rigidez, e não era necessário o mesmo ficar falando várias vezes para obter o silêncio.

Com relação ao comportamento das turmas, os segundos anos aparentam mais participativos, prestavam bastante atenção, já o primeiro ano, eram mais dispersos, porém durante as aulas, não atrapalhavam. Um ponto a ser destacado nesta turma, foi o fato de haver uma aluna com Síndrome de Down, acompanhada de sua mãe que sempre vinha assistir às aulas com a mesma, para obter a presença da filha na sala de aula.

Em sequência, no período de regência a aluna estagiária, optou pelo mesmo método de ensino do professor supervisor, no início a mesma apresentou-se bastante nervosa, apesar de já ter vivenciado este período de estágio no semestre anterior. À mesma apresentava bastante insegurança com relação à sua didática, pois o professor supervisor era ótimo e a mesma não conseguia acompanhá-lo, porém no decorrer do estágio, percebeu que esta questão resolve-se com o tempo. E ao longo dos dias, a estagiária sentiu-se mais confiante, e conseguia obter uma relação mais confortável com os discentes. Durante esta fase da vivência pedagógica da estagiária, os alunos comportavam-se bastante educados, respeitadores, extraíam as dúvidas que iam surgindo.

Em uma aula específica no período de regência, a temática foi sobre Zoologia, o professor supervisor, pediu à estagiária que ministrasse o conteúdo de Moluscos, Cnidários, Equinodermos e Artrópodes. A futura docente sentiu-se muito insegura pois eram muitos grupos, mas o docente disse para a mesma que ficasse tranquila caso não conseguisse, não haveria problema, então a estagiária, iniciou a aula, porém obteve dificuldade para abordar todos os grupos solicitados, pois, aprofundou em um único grupo: “Moluscos”, a mesma não conseguiu conciliar o tempo da aula com o conteúdo, mas não foi um problema, o professor auxiliou no momento em questão.

2.2 GESTÃO ESCOLAR

No que tange a gestão escolar, foi perceptível uma ótima comunicação entre os gestores e os professores, e com os demais funcionários, um ambiente agradável, além disso era tudo bem coordenado. Um outro ponto positivo, foi o fato de que a gestão escolar, valoriza muito cada funcionário, e estagiário, a futura docente que realizou este período nesta instituição foi muito bem acolhida, e respeitada, além disso, os membros da coordenação, trataram a estagiária como uma professora no sentido de respeito, além disso sempre ressaltam para os alunos respeitarem os professores. O acompanhamento da gestão na organização do estágio foi essencial para a realização do mesmo.

Na mesma instituição, os membros da gestão sempre planejam uma atividade interativa para os discentes, como festival de música, feira literária, feira da consciência negra, entre outras atividades que atraem a atenção dos alunos para a escola, os discentes gostam bastante e sempre ficam à frente de todas essas atividades. Isso é muito importante, pois além de trabalhar os talentos dos alunos, trabalha a interação entre os mesmos, além de incentivá-los a permanecer no ambiente escolar e concluir seus estudos. Vale ressaltar que a instituição não é de período integral e que estas atividades ocorrem durante o ano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No entanto, vale destacar que o estágio obrigatório desempenha um papel fundamental na formação de futuros licenciados, pois oferece a oportunidade de vivenciar na prática situações que farão parte do cotidiano profissional mais adiante. Essa vivência direta com o ambiente escolar é indispensável para o desenvolvimento do estudante, já

que permite compreender, de maneira concreta, como funciona a rotina da sala de aula, o comportamento dos alunos e as diversas demandas presentes no processo educativo.

Além disso, essa experiência contribui significativamente para o aprimoramento das habilidades pedagógicas, permitindo que o graduando refine seu modo de ensinar, aprenda a lidar com diferentes perfis de turmas e desenvolva maior segurança ao conduzir atividades e conteúdos. O estágio também possibilita o contato com diferentes formas de ensino, incluindo metodologias ativas que se distinguem das aulas tradicionais e incentivam maior participação dos alunos, tornando o aprendizado mais dinâmico e significativo.

O Estágio Supervisionado representa um importante aspecto na formação do futuro docente, se configurando como um momento em que os discentes podem integrar o aprendizado teórico com a prática em sala de aula, compreendendo a realidade escolar, seus limites e possibilidades profissionais. Dessa forma, o Estágio é um momento de aprendizagem, por meio da observação, problematização e reflexão do exercício docente, o que estimula o desenvolvimento de possibilidades várias para atender a realidade das escolas públicas (Luana *et al*, 2020).

Figura 1 – Título da figura.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

REFERÊNCIAS

DUMINELLI, M. V.; REDIVO, T. S.; BARDINI, C.; YAMAGUCHI, C. K. Metodologias ativas e a inovação na aprendizagem no ensino superior / Active methodologies and innovation in learning in higher education. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 5, n. 5, p. 3965–3980, 2019. DOI: 10.34117/bjdv5n5-1570.

Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/1570>. Acesso em: 8 de Dezembro de 2025.

BERNARDY K.; PAZ, D.M.T. Importância do estágio supervisionado para a formação de professores. XVII Seminário Interinstitucional de ensino, pesquisa e extensão. Anais: **Unicruz**, p. 1-4, 2012. Acesso em 08 de Dezembro de 2025.

Disponível em:

<https://www.unicruz.edu.br/seminario/downloads/anais/ccs/importancia%20do%20estagio%20supervisionado%20para%20a%20formacao%20de%20professores.pdf>

DE SOUSA, L. M.; INDJAI, S.; MARTINS, E. S. Formação inicial de docentes de biologia: limites e possibilidades do Estágio Supervisionado no ensino médio. **Práticas Educativas, Memórias e Oralidades-Rev.** Pemo, v. 2, n. 2, p. 1-12, 2020. Acesso em: 08 de Dezembro de 2025.

Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/revpemo/article/view/3668>